

Kasımođlu Memedali Olayı: 1915'te Malatya-Akçadađ- Kürecik'te Yerel İtaatsizlik, Sözlü Hafıza ve Hafızanın Siyaseti

Yazar: Ali Arı

Kurumsal bilgi: Bađımsız Arařtırmacı / Tarih ve Sözlü Tarih Çalışmaları

Öz

Bu çalışma, 1915 yılında Malatya-Akçadađ'a bađlı Kürecik nahiyesinde meydana gelen Kasımođlu Memedali olayını, resmî Osmanlı belgeleri, yerel sözlü hafıza, ađıtlar, aile anlatıları ve modern anma metinleri arasında karşılařtırımalı biçimde incelemektedir. Yerel hafızada çođu zaman "Mamko Mamadali" adıyla kahramanlařtırılan Memedali, Osmanlı resmî kayıtlarında "eřkıya reisi" ve "çete" dili içinde anılmaktadır. Buna karşılık sözlü anlatılar ve sonraki derleme metinleri olayı yalnızca bir yerel hadise olarak deđil; savař dönemi baskıları, zorunlu askerlik, vergi talepleri, maden angaryası kalıntıları, yerel prestij ilişkileri, kadın figürleri, aile trajedisi ve toplumsal yüzleşme bağlamında yeniden kurmaktadır. Makale, olayın ne büyük ölçekli, programatik bir isyan ne de yalnızca basit bir asayiş vakası olarak okunabileceđini ileri sürmektedir. Kasımođlu Memedali olayı; I. Dünya Savařı'nın ağır yükü, zorunlu askerlik ve vergi dayatması, maden rejiminin tortuları, yerel onur, aile prestiji, mekânsal yıkım ve ađıtlar üzerinden tařınan hafıza katmanlarının iç içe geçtiđi sınırlı ama tarihsel açıdan anlamlı bir yerel itaatsizlik momentidir. Çalışma ayrıca Hürü, Alte ve özellikle Bozo gibi figürlerin olayın yalnız tarihsel deđil, hafızasal kuruluşunda da kurucu rol oynadıđını göstermeyi hedeflemektedir. Temel savlardan biri, Memedali olayının gerçek merkezinin yalnızca 1915'te yařanan çatıřma ve idam deđil; bu hadisenin ađıt, sözlü tarih, aile hafızası, yakılan konak ve modern anma pratikleri içinde yeniden üretilmesi olduđudur.

Anahtar Kelimeler: Kürecik, Kasımođlu Memedali, Mamko Mamadali, sözlü tarih, ađıt, yerel hafıza, Alevi Kürtler, 1915, Hürü, Alte, Bozo, maden angaryası, yerel itaatsizlik, hafıza siyaseti.

Abstract

This article examines the Kasımođlu Memedali incident, which took place in 1915 in the Kürecik subdistrict of Akçadađ, Malatya, through a comparative reading of Ottoman official

records, local oral memory, laments, family narratives, and modern commemorative texts. In local memory, Memedali is often heroized under the name “Mamko Mamadali,” whereas in official Ottoman records he appears within the language of “bandit chief” and “gang.” Oral accounts and later compilations, however, reconstruct the event not merely as a local episode but within the wider context of wartime pressures, conscription, taxation, residues of mining corvée, local prestige relations, women’s roles, family tragedy, and collective reckoning. This article argues that the incident should be read neither as a large-scale, programmatic rebellion nor as a simple public-order disturbance. Rather, the Kasımoğlu Memedali incident was a limited yet historically meaningful moment of local disobedience shaped by wartime burdens, conscription, taxation, residues of extractive regimes, local honor, family prestige, spatial destruction, and layers of memory transmitted through laments. The study also aims to demonstrate that figures such as Hürü, Alte, and especially Bozo played constitutive roles not only in the historical event itself but also in its memorial reconstruction. One of the main arguments is that the true center of the Memedali case lies not only in the conflict and executions of 1915, but in how this episode was continually reproduced through lament, oral history, family memory, the destruction of the mansion, and modern commemorative practices.

Keywords: Kürecik, Kasımoğlu Memedali, Mamko Mamadali, oral history, lament, local memory, Alevi Kurds, 1915, Hürü, Alte, Bozo, mining corvée, local disobedience, politics of memory.

Giriş

1915 yılında Kürecik’te yaşanan Kasımoğlu Memedali olayı, yerel hafızada uzun süredir canlılığını koruyan; ancak tarihsel niteliği, ölçeği ve anlamı bakımından farklı anlatı rejimleri içinde farklı şekillerde yorumlanan bir vakadır. (1) Yerel anlatılarda ve ağıtlarda Memedali çoğu zaman genç yaşta Osmanlı’ya boyun eğmeyen, onurunu koruyan ve bedel ödeyen bir figür olarak öne çıkar. (2) Buna karşılık Osmanlı idari dilinde olay, “çete”, “eşkıya”, “takibat” ve “tedbir” kavramlarıyla çerçevelenmiştir. (3) Modern dönemde kaleme alınan anma ve derleme metinleri ise olayı yalnızca geçmişte yaşanmış bir yerel hadise olarak değil, Kürecik’in tarihsel belleği, Alevi-Kürt kimliği, kadınların kurucu rolü, Ermenilerle ilişkiler ve devlet şiddeti bağlamında yeniden anlamlandırmıştır. (4)

Bu çalışma, Kasımoğlu Memedali olayını “isyan” ya da “eşkıyalık” gibi tek boyutlu kategorilere sıkıştırılmadan, hem tarihsel bağlamı hem de hafızasal dolaşımı içinde ele almaktadır. Temel iddia şudur: Kasımoğlu Memedali olayı, ölçeği sınırlı olmakla birlikte, Kürecik’in uzun süreli anti-itaat kültürü içinde yer alan; savaş dönemi baskıları, zorunlu askerlik ve vergi dayatması, maden angaryası kalıntıları, yerel prestij ilişkileri, ocak aidiyeti ve sözlü hafıza aracılığıyla yoğunlaşmış trajik ve insani bir yerel itaatsizlik momentidir. (5) Ancak olayın asıl özgünlüğü, yalnızca 1915’te yaşanmış olmasında değil; ağıt, aile anlatısı, yas, mekân ve anma pratikleri yoluyla yüzyılı aşan bir hafıza rejimi üretmesinde yatmaktadır. (6)

Makale bu nedenle üç soruya odaklanmaktadır: Olay hangi tarihsel koşullar altında ortaya çıktı? Aynı olay neden farklı kayıt rejimleri içinde farklı biçimlerde adlandırıldı? Ve nihayet, neden unutulmadı? Bu sorulara yanıt verebilmek için üç ayrı malzeme kümesi birlikte ele alınmaktadır: Osmanlı devletinin güvenlikçi kayıt dili, yerel sözlü hafıza ve modern anma/derleme metinleri. Böylece amaç, “gerçek olayı” tek bir kaynaktan çıkarmak değil; olayın farklı anlatı düzlemleri içinde nasıl dönüştüğünü göstermek olmaktadır.

Bu çerçeve, Memedali olayını sıradan bir yerel tarih vakası olmaktan çıkarır. Çünkü burada mesele sadece 1915’te ne olduğuna dair tarihsel bir rekonstrüksiyon değildir. Aynı zamanda bir topluluğun kendi yaşadığını nasıl hatırladığı, hangi figürler üzerinden meşrulaştırdığı ve hangi dille gelecek kuşaklara aktardığı da incelenmektedir. Devlet belgesi “eşkıya reisi” derken, ağıt “Mamko Mamadali” der; aile anlatısı bunu bir trajedi olarak taşırken, modern anma metinleri onu direniş ve yüzleşme alanına yerleştirir. Makalenin asıl sorusu da bu çoğulluğun nasıl oluştuğudur.

1. Tarihsel Bağlam: Savaş, Vergi, Askerlik ve Uzun Süreli Baskı Rejimi

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti, taşra bölgelerinde asker toplama, vergi tahsilatı ve güvenlik denetimi bakımından baskıyı yoğunlaştırmıştır. (7) Sarıkamış bozgunu sonrasında asker ihtiyacının artması, yerel memur baskısının ve zorunlu yükümlülüklerin daha sert işlemesine yol açmıştır. Kürecik gibi dağlık, merkezden görece uzak ve aşiret/ocak ilişkilerinin belirgin olduğu bölgelerde bu baskı daha ağır hissedilmiştir. Bu nedenle Memedali’nin tavrı, yalnız bireysel bir gurur ya da aile prestiji meselesi değil, savaş koşullarının yarattığı çok yönlü yüklenmeye verilmiş yerel bir tepki olarak okunmalıdır.

Ancak 1915'i tek başına açıklayıcı bir eşik gibi görmek yetersiz olur. Kürecik'in tarihsel belleğinde Osmanlı ile yaşanan gerilimler daha eskiye gitmektedir. Yerel anlatılar, vergi baskısı, askeri müdahale, merkezi otoriteyle çatışma ve özellikle maden rejimi bağlantılı angaryaları bu uzun tarih içinde önemli bir yere koymaktadır. (8) Keban ve çevresindeki maden havzasının ihtiyaç duyduğu odun, kömür ve taşıma yükümlülüklerinin Kürecik ve çevresinde ağır ekolojik ve toplumsal tahribat yarattığı yönündeki yerel bilgi, olayın ekonomik arka planını kavramak bakımından önemlidir. Bu yükümlülükler doğrudan 1915'in tek nedeni olarak sunulamaz; ancak savaş dönemindeki askerlik ve vergi baskısıyla birleşen daha eski sömürü biçimlerinin tortusu olarak anlaşılmalıdır.

Bu uzun süreli baskı rejimi iki önemli sonuç doğurur. Birincisi, devletin talepleri yerel toplum tarafından her seferinde yeni bir emir gibi değil, eski tahakküm biçimlerinin devamı olarak algılanır. İkincisi, ekonomik zorunluluk ile ahlaki kırılma arasındaki bağ güçlenir. Yani vergi, askerlik ya da angarya yalnız maddi yükler değildir; topluluk bunları aynı zamanda onur kırıcı ve varlık alanını daraltıcı müdahaleler olarak hatırlar. Bu nedenle Memedali'nin reddi, sadece o anki vergi ve askerlik talebine verilmiş tepki değil; daha uzun bir tarihsel hafızanın içinden yükselen bir "yeter artık" cümlesi olarak okunabilir.

Bu bakımdan Kasımoğlu Memedali olayı, ani ve münferit bir hadise değil; uzun süreli bir baskı tarihinin savaş koşullarında sertleşmiş halkalarından biridir. Kürecik'in anti-itaat kültürü de tam burada anlam kazanır: devletle ilişki bir defalık değil, tarihsel olarak birikmiş, çoğu kez zor ve kırılğan bir ilişkidir.

2. Kasımoğlu Ocağı ve Aracılığın Reddi

Kasımoğlu ailesi, anlatılarda yalnızca varlıklı bir aile değil; aynı zamanda Kürecik'i devlet katında temsil edebilecek, yerel itibarı yüksek bir hat olarak görünmektedir. (9) "Boybey", "ocak", "konak", "misafir ağırlama", "hatırlı aile" gibi ifadeler, ailenin sıradan bir köylü ailesi değil, temsil gücü ve prestiji olan bir yerel odak olarak algılandığını göstermektedir. Bu nokta, olayın tarihsel ve simgesel önemini kavramak açısından belirleyicidir.

Çünkü mesele sadece Memedali'nin vergi vermemesi ya da asker göndermemesi değildir. Devletin taşradaki işleyişi çoğu zaman belirli aileler, aşiret reisleri ya da prestijli araçlar üzerinden gerçekleşir. Vergi, asker, bağlılık ve güvenlik ilişkileri yalnız merkezle "halk" arasında doğrudan kurulmaz; yerelde bu yükümlülükleri taşıyan, dağıtan ve meşrulaştıran bir

aracı yapı vardır. Kasımoğlu Memedali'nin reddi, bu açıdan salt bireysel bir itaatsizlik değil, aynı zamanda devletin yerel aracılık mekanizmasını da sekteye uğratan bir kopuştur. (10)

Bu nedenle Kasımoğlu Memedali olayını “aracılığın reddi” olarak okumak açıklayıcıdır. Memedali yalnızca taleplere karşı çıkmamış; aynı zamanda devletin kendisini ve ailesini yerel temsil hattı olarak kullanmasına itiraz etmiştir. Böylece olay, vergi veya asker kaçırma düzeyini aşar; devlet ile yerel toplum arasındaki bağın hangi eşiğinde koptuğu sorusunu gündeme getirir.

Bu yorum aynı zamanda olayın neden hafızada bu kadar güçlü kaldığını da açıklar. Çünkü yerel toplum burada sadece genç bir adamın cesaretini değil, kendisi adına konuşması beklenen bir hattın devlete “hayır” demesini hatırlar. Yani kırılan şey yalnız bir vergi ilişkisi değil, devletin yerelde kurduğu aracılık düzenidir. Bu kırılma, hafızada çok daha büyük yankı uyandırır.

Elbette bu bölümde kullanılan malzemenin büyük kısmı sözlü ve ailevi anlatılara dayanır. Bu nedenle kesin hüküm vermek yerine, yerel hafızanın Kasımoğlu ailesine hangi rolü biçtiğini saptamak daha yerinde olacaktır. Ancak anlatıların ortak yönü, Memedali'nin toplum içinde sıradan biri değil, reddi yankı yaratan bir figür olarak görüldüğünü açıkça göstermektedir.

3. Olayın Seyri: Red, Çatışma, Kaçış, Teslimiyet, İdam

Yerel anlatılar genel olarak şu olay dizisinde birleşmektedir: Osmanlı yönetimi savaş dolayısıyla asker ve vergi talebinde bulunur; Memedali bu talebi reddeder; çevredeki bazı unsurlar onun gücünün sınırlı olduğunu devlet görevlilerine bildirir; çatışma çıkar; Memedali ve çevresindekiler dağa, yaylaya ya da dayılarına sığınır; daha sonra teslimiyet, af ya da yakalanma süreci yaşanır; sonuçta ise Memedali ve bazı arkadaşları Harput'ta idam edilir. (11)

Bununla birlikte olayın ayrıntıları tartışmalıdır. Memedali'nin teslim olup olmadığı, kandırılıp kandırılmadığı, hangi yakınlarının hangi aşamada öldürüldüğü ve çatışmanın ölçeği gibi meselelerde anlatılar arasında farklar vardır. Bu farklılık, sözlü tarih malzemesinin zayıflığı değil; tam tersine, hafızanın tek çizgili değil çok sesli işlediğini gösterir. (12) Bu yüzden burada asıl önemli olan şey, tüm varyantlardan tek bir “doğru” kronoloji çıkarmaktan çok, bu farklılıkların nasıl bir anlam dünyasına işaret ettiğini görmektir.

Teslimiyet meselesi bu bakımdan çarpıcıdır. Eğer Memedali affedileceğine inanarak teslim olduysa, hafıza devlet sözünün tutulmaması temasını öne çıkarır. Eğer zorla yakalandıysa, bu kez boyun eğmeyen yiğit figürü güçlenir. Her iki durumda da hafıza teknik ayrıntıyı değil, ahlaki yoğunluğu korur. Anlatıların ayrışması, bu yüzden olayın değerini düşürmez; aksine, onun hafızasal alanını genişletir.

Hürü'nün olay akışı içindeki yeri de burada belirleyicidir. Hafızada onun sözü, kronolojik bir ayrıntı değil, dramatik bir dönüm cümlesi gibi işlev görür. Sanki ondan sonra geri dönüş kalmamıştır. Bu durum, olayın yalnız eylem dizisi olarak değil, ahlaki bir sahneleme olarak da hatırlandığını gösterir.

Memedali'nin idamı, hadisenin tarihsel doruk noktasıdır. Fakat olayın hafızadaki gerçek ömrü idamdan sonra başlar. Çünkü aile dağılır, konak yakılır, çocuklar travma içinde büyür, ağıtlar dolaşıma girer. Böylece tarihsel olay kapanırken, hafıza olayı açar. Bu bakımdan 1915, hem bir son hem de hafıza tarihinin başlangıcıdır.

4. Resmî Kayıt Dili: “Eşkîya Reisi” ve Olayın Kriminalizasyonu

25 Mart 1915 tarihli şifreli telgraf, Kasımoğlu Memedali olayına dair en kritik resmî kayıtlardan biridir. (13) Bu telgrafta Kürecik nahiyesindeki Alevi Kürtlerle bazı Ermeni askerlerinin “çete teşkil ettikleri”, Memedali'nin “eşkîya reisi” olarak anıldığı ve gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği görülmektedir. Bu dil, olayın Osmanlı devletince nasıl çerçeveslendiğini anlamak açısından son derece önemlidir.

Resmî belge burada yalnız bilgi vermez; aynı zamanda olayı adlandırır, sınırlar ve küçültür. Yerel itaatsizlik “çete”, “eşkîya”, “temerrüd” ve “tedbir” diliyle kodlandığında, olay ahlaki ve siyasal bir başkaldırı alanından çıkarılıp güvenlik meselesine indirgenmiş olur. Bu, Osmanlı taşra kayıtlarında sık görülen bir stratejidir: merkez açısından meşruiyet sorunu doğurabilecek olayları kriminalize etmek ve yerel/toplumsal nedenlerini geri plana itmek.

Telgrafta Memedali ve arkadaşlarının, kendilerine adil davranıldığı takdirde hükümete itaate hazır olduklarına dair ifadelerle yer verilmesi de dikkat çekicidir. Bu kayıt, devletin olayın nedenlerini kısmen bildiğini; baskı, memur zorbalığı ve yerel şikâyetlerin farkında olduğunu düşündürür. Buna rağmen belge yine de güvenlikçi dili terk etmez. Böylece resmî metin, olayın toplumsal nedenlerini sezer ama onları bastırarak kavramlarla konuşur.

Bu yüzden resmî arşiv metni “hakikatin tarafsız aynası” olarak değil, iktidarın bilgi üretim biçimi olarak okunmalıdır. Devletin “eşkıya reisi” dediği kişi, yerel hafızada “Mamko Mamadali”dir. Bu iki adlandırma arasındaki fark, olayın gerçek ölçeğinden daha büyük bir şeyi gösterir: hakikati kimin kaydettiği ve hangi dilin meşru sayıldığı meselesini. Memedali vakası tam da bu nedenle sadece tarihsel değil, epistemolojik bir gerilim alanıdır.

5. Ağıt ve Sözlü Tarih: Olayın Duygusal Arşivi

Kasımoğlu Memedali olayının yerel hafızadaki en güçlü taşıyıcısı ağıtlardır. Özellikle “Mamko Mamko Mamadali” olarak bilinen ağıt, olayın yalnız tarihsel değil, duygusal ve toplumsal izini de kuşaklar boyunca taşımıştır. (14) Ağıtta Memedali’nin genç yaşı, darağacı, Harput, aşiret onuru, komşuların acısı ve kaybın büyüklüğü iç içe geçer. Bu yönüyle ağıt, tarihsel olayın ayrıntılarını değil, onun toplulukta bıraktığı ahlaki yoğunluğu saklar.

Ağıtları basit folklorik unsur gibi görmek yanlıştır. Bunlar, yerel toplumun kaybettiği şeyi sadece yaşla değil, anlamla da koruduğu sözlü arşivlerdir. Ağıtın özelliği tam da burada ortaya çıkar: kronolojik kesinlikten çok, hissedilen hakikati kaydeder. Bu yüzden resmî belgede “eşkıya reisi” olarak geçen kişi, ağıtta “yiğit”, “genç” ve “yasın merkezi” haline gelir. (15)

Bu durum, makalenin merkezindeki temel savı destekler: Kasımoğlu Memedali olayını yalnız belgeyle anlamak mümkün değildir; çünkü olayın hafızadaki büyüklüğü belgeye değil, ağıda yansır. Tarihsel ölçeği sınırlı olan bu hadise, hafızasal yoğunluğunu ağıtlar sayesinde kazanır. Olayın yüzyıl sonra dahi yaşamaya devam etmesi, tam da bu duygusal arşiv sayesinde mümkündür.

Ağıtlar aynı zamanda dolaylı bir yüzleşme pratiğidir. Resmî kayıtların susturduğu ya da küçülttüğü yerde ağıt, topluluğa “olanı” değil, “olanın yarasını” hatırlatır. Bu nedenle ağıt hem yas hem direniş hem de hafıza pratiğidir. Yerel toplum belki tam kronolojiyi aynı açıklıkla hatırlamayabilir; ama “Mamko Mamadali”nin hangi duyguyla söylendiğini, hangi yaraya değdiğini unutmamıştır.

Burada dikkat çekici olan bir başka nokta, ağıdın olayın boyutunu büyütmeden, yoğunluğunu büyütmesidir. Memedali büyük bir komutan ya da bölgesel önder değildir; ama ağıt, onun kaybını büyük bir ahlaki yara haline getirir. Böylece tarihsel küçük olay, hafızasal büyük olaya dönüşür. Bu makalenin kilit savlarından biri de budur.

6. Hürü ve Alte: Kadın Sesinin Kurucu Rolü

Kasımoğlu Memedali olayının hafızasal kuruluşunda kadın figürleri beklenenden daha merkezî bir yer tutar. Hürü, anlatılarda yalnızca Memedali'nin eşi değildir; karar anının etik sesi, onur dilinin taşıyıcısı ve olayın hafızasal meşruiyetini kuran figürdür. (16) Ona atfedilen söz, birebir tarihsel doğruluğundan bağımsız olarak, hafızada olayın nasıl ahlakileştirildiğini gösterir. Topluluk, Memedali'nin tavrını yalnız genç erkek cesaretiyle değil, Hürü'nün kurduğu kimlik ve değer cümlesiyle anlamlandırır.

Bu açıdan Hürü, yardımcı karakter değil, kurucu aktördür. Yerel hafızada olayın ahlaki omurgasını bir kadın sesi kuruyorsa, burada erkek merkezli direniş anlatısını bozan önemli bir kırılma vardır. Hürü'nün hafızadaki kalıcılığı, sadece eşlik eden biri olmasından değil; olayın hangi sözle meşru hale geldiğinin taşıyıcısı olmasındandır.

Alte figürü başka bir düzlemde önemlidir. Onun ölüm biçimi konusunda anlatılar farklılaşsa da, Alte'nin yerel hafızada zulmün kadın yüzünü görünür kılan figürlerden biri olduğu açıktır. (17) İdam mı edildiği, dipçiklenerek mi öldürüldüğü ya da başka bir şekilde mi hayatını kaybettiği net değildir; fakat bu belirsizlik, hafızada onun şiddetin kadın bedenine yazılmış izi olarak işlev görmesini engellemez. Alte, olayın kadınları görünmezleştirmeyen, tersine şiddetin cinsiyetli yüzünü öne çıkaran boyutunu temsil eder.

Bu iki kadın figürü birlikte düşünüldüğünde, Memedali olayı salt erkek kahramanlık metninden çıkar. Hürü ahlaki sesi, Alte ise bedel ödeyen kadın hafızasını taşır. Böylece yerel direniş ve yas süreçlerinde kadınların yalnız pasif tanık değil, hafızayı kuran aktörler olduğu ortaya çıkar. Makalenin akışı bakımından bu bölüm, olayın ahlaki çerçevesiyle hafızasal dolaşımını birleştiren kritik eşiktir.

7. Bozo: İkinci Kuşak Travma ve Hafızanın Taşıyıcısı

Kasımoğlu Memedali olayının en özgün ve en derin boyutlarından biri, Bozo figüründe düğümlenir. İlk bakışta olayın başkahramanı Memedali gibi görünse de, hafızada onu asıl yaşatan figür büyük ölçüde Bozo'dur. (18) Bozo yalnız Memedali'nin oğlu değil; babasının idamı, konağın yakılması, yoksulluk, kardeş kayıpları ve toplumsal dışlanmanın ikinci kuşak taşıyıcısıdır. Bu nedenle olayın tarihsel merkezinden çok, hafızasal merkezinde durur.

Bozo'nun cenazeden cenazeye dolaşarak ağıt yakması, kendi topluluğunca yeterince anlaşılması, zıbın giymesi nedeniyle dışlanması ve buna rağmen hafızayı taşımayı sürdürmesi, sıradan bir biyografik detay değildir. Bu figür, yasın bedene ve sese dönüştüğü yerdir. Bozo'nun ağıtları, Memedali olayını aile içi kayıptan çıkarıp topluluk belleğine taşır. Onun dolaşımını sayesinde hadise yerel söylence, türkü, anma ve ortak acı formu kazanır.

Bozo'nun zıbın giymesi, hafızadaki en çarpıcı simgelerden biridir. Bu giyim, erkeklik normlarının reddi, babanın intikamını alamamaya duyulan öfke, toplumun suskunluğuna protesto ya da yasın bedensel ifadesi olarak farklı biçimlerde yorumlanır. (19) Burada önemli olan, bunun tek bir açıklamasını bulmak değil; Bozo figürünün yerel hafızada neden bu kadar güçlü kaldığını anlamaktır. Zıbın, bu hafızada utanç ile protesto, yas ile başkaldırı, kırılabilirlik ile onur arasında duran bir simgeye dönüşür.

Bozo'nun önemi ayrıca olayın zamansallığını genişletmesindedir. Memedali'nin ölümü bir tarihsel, Bozo onun yankısıdır. Hürü'nün dilinden düşmeyen "Mamko Mamadali" nakaratı, Bozo'nun zihninde ikinci bir hayata kavuşur; böylece olay, ilk kuşağın felaketinden ikinci kuşağın hafıza pratiğine aktarılır. Bu yüzden Bozo yalnızca bir alt başlık değildir; olayın neden unutulmadığını ve nasıl yaşatıldığını anlamının anahtarıdır.

Burada makalenin önemli bir mantıksal sonucu ortaya çıkar: Eğer Memedali olayının tarihsel merkezi 1915 ise, hafızasal merkezi Bozo'dur. Başka bir deyişle, Memedali ölür; ama Bozo onu dolaşıma sokar. Bu yüzden olayın gerçek kalıcılığı, ikinci kuşağın yas emeğinde yatmaktadır.

8. Yakılan Konak: Mekânsal Yıkım ve Hafızanın Maddi İzi

Memedali olayında gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta, konağın yakılmasıdır. Yerel anlatılarda konak, yalnızca büyük bir ev değil; aile prestijinin, misafirliğinin, yerel temsilin, zanaat emeğinin ve toplumsal düzenin somutlaşmış biçimi olarak yer alır. (20) Odanın nakışından ustasına, misafir düzeninden taşlarının hatırasına kadar konak, neredeyse küçük bir dünyadır. Bu nedenle konağın yakılması, sıradan bir askeri tedbir değil; bir yerel evrenin cezalandırılması anlamına gelir.

Bu boyut, olayın sadece bedenler üzerinden değil, mekân üzerinden de yürüyen bir cezalandırma siyaseti taşıdığını gösterir. Devlet, yalnız Memedali'yi idam etmekle yetinmez; konağı da yakarak prestiji, hafızayı ve temsil alanını hedef alır. Böylece fiziksel ölüm ile

mekânsal yıkım iç içe geçer. Bir bakıma olay iki kez öldürür: önce kişiyi, sonra onun dünyasını.

Yerel hafızada konağın taşlarının, kokusunun, işçiliğinin, duvarlarına eklenen yadigârların ve yıllarca sönmediği söylenen yangının anlatılması, bunun sadece geçmiş bir yapı değil, travmanın maddi izi olarak yaşadığını gösterir. Konak burada bir bina olmaktan çıkar; hafızanın nesnesi haline gelir. (21) Bu nedenle konağın yakılması, makalenin merkezine daha fazla alınması gereken bir olgudur. Çünkü hafızanın mekânla kurduğu ilişki, Memedali olayının neden bu kadar derin yaşadığını açıklar.

Üstelik konak, aile ve köy ölçeğinde yalnız geçmiş refahın değil, geleceğe dair imkânın da sembolüdür. Her odasında misafir düşünülerek kurulmuş olduğu anlatılan bir yapı, hafızada cömertliğin, itibarın ve sürekliliğin maddi biçimidir. Onun yakılması, sadece fiziksel yıkım değil, zamanın akışının da kırılmasıdır. Bu nedenle konağın yok edilişi, aile prestijinin cezalandırılması kadar, hafızanın maddi tutamaklarının parçalanması anlamına gelir.

9. Kürecik, Ermeniler ve 1915'in Yerel Yorumu

Memedali olayına ilişkin hem resmî belgeler hem de yerel anlatılar, meseleyi Ermeni boyutundan bütünüyle bağımsız ele almaz. Resmî telgrafta Alevi Kürtlerle bazı Ermeni askerlerinin birlikte anılması, devletin olayı etnik-dinsel bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü düşündürür. (22) Buna karşılık yerel ve modern anma metinleri, Kürecik ile Ermeniler arasındaki tarihsel temas, zanaat ilişkileri, birlikte yaşama ve kimi durumlarda koruma/korunma ilişkileri üzerinde durur. (23)

Burada dikkatli olmak gerekir. Mevcut malzeme, Memedali olayını doğrudan ve kesin biçimde “Ermenilerle ortak örgütlü direniş” olarak tanımlamayı mümkün kılmaz. Ancak yerel hafızanın olayı Ermeni meselesinden tümüyle ayırmadığı da açıktır. Bu noktada en sağlam akademik tutum, bu ilişkiyi hafızasal ve ahlaki yakınlık düzeyinde ele almak; sözlü anlatının kurduğu dayanışma dilini kayda geçirmek ama onu arşivsel kesinlik düzeyine taşımamaktır.

Bu yaklaşım, hem devlet belgesinin güvenlikçi genellemesini hem de hafızanın politik-romantik büyütmesini dengelemeye yardımcı olur. Dolayısıyla Memedali olayının Ermeni boyutu, ne tümüyle dışarıda bırakılmalı ne de sorgusuz biçimde merkezleştirilmelidir. En doğrusu, bunun olayın sonraki anlamlandırma rejimlerinden biri olduğunu kabul etmektir. Bu

kabul, aynı zamanda 1915'in yerel toplumlarda nasıl çok katmanlı bir şekilde hatırlandığını da gösterir.

10. Koçgiri ile Karşılaştırmalı Bir Çerçeve

Kasımoğlu Memedali olayını yerli yerine oturtmanın yollarından biri, onu Koçgiri sahasıyla karşılaştırmalı düşündürmektir. Her iki bölge de Osmanlı döneminde ağır ekonomik ve idarî baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Koçgiri ve çevresinin de maden yükümlülükleri, emek ve taşıma zorunlulukları, vergi ve merkezi müdahale ile uzun süreli gerilim yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle Kürecik ile Koçgiri arasındaki fark, birinde ekonomik yükümlülük olup diğerinde olmaması değildir. (24)

Asıl fark, bu baskıların siyasal biçimlenişinde ortaya çıkar. Kasımoğlu Memedali olayı, 1915 savaş koşullarında Kürecik ve çevresindeki sınırlı bir coğrafyada, örgütlenme kapasitesi görece dar, yerel ve trajik bir itaatsizlik momenti olarak kalmıştır. Koçgiri ise benzer ekonomik ve idarî baskıları daha geniş aşiretler arası koordinasyon, daha açık özerklik talepleri ve bölgesel ölçekte ayaklanma niteliğiyle birleştirmiştir. Devletin tepkisi de buna göre çok daha geniş çaplı, askeri ve siyasal alarım düzeyinde olmuştur.

Bu karşılaştırma, Memedali olayını küçültmek için değil; onu daha programatik ve bölgesel hareketlerden ayırarak özgül tarihsel konumunu belirlemek için yapılmalıdır. Kasımoğlu Memedali olayı, Koçgiri gibi geniş ölçekli bir ayaklanma değildir. Ama tam da bu yüzden, küçük ölçekli, sınırlı, gri ama hafızasal olarak çok güçlü bir yerel itaatsizlik örneği olarak önem taşır.

Ayrıca bu karşılaştırma, ekonomik yükümlülüklerin tek başına isyan açıklamadığını da gösterir. Benzer baskılar farklı sahalarda farklı sonuçlar doğurabilir. Kürecik'te olay daha çok ahlaki yoğunluğu ve hafızasal kalıcılığıyla belirginleşirken, Koçgiri'de aynı baskılar daha açık siyasal taleplerle birleşmiştir. Böylece Memedali olayının özgünlüğü, küçüklüğünde değil; küçük olmasına rağmen unutulmamasında yatar.

11. Sonuç: Gri Bir Yerel İtaatsizlikten Hafıza Rejimine

Kasımoğlu Memedali olayına ilişkin en temel tartışma, onun nasıl adlandırılacağıdır. "Büyük isyan" ifadesi olayın ölçeğini ve örgütlenme düzeyini büyütme riski taşır. "Eşkiryalık" ise resmî devlet dilinin küçültücü ve siyasetleştirici çerçevesine teslim olur. Eldeki malzeme,

olayın geniş çaplı, programatik ve bütünlüklü bir ayaklanma olmadığını; buna karşılık sıradan bir suç ya da basit bir asayiş vakası da sayılamayacağını göstermektedir.

Bu nedenle Kasımoğlu Memedali olayını en isabetli biçimde tanımlayan ifade, “gri bir yerel itaatsizlik momenti” olabilir. Bu gri alan, yalnız ölçek bakımından değil; bilgi ve kayıt rejimleri bakımından da ortadadır. Devlet belgesi bir şey söyler, ağıt başka bir şey söyler, aile anlatısı üçüncü bir dil kurar, modern anma metni ise olayı kendi siyasal etiği içinde yeniden yorumlar. Olayın hakikati tam da bu sesler arasındaki mücadelede aranmalıdır.

Başka bir ifadeyle, burada yalnız tarihsel değil, epistemolojik bir çatışma da vardır: hakikati kim kaydeder? Devletin arşivi mi, ağıdın sesi mi, ailenin belleği mi, yoksa bunların hepsinin çatışmalı birlikteliği mi? Bu soru, Kasımoğlu Memedali olayını yerel tarihin ötesine taşır. Çünkü mesele artık sadece bir kişinin ya da çatışmanın ne olduğu değil; yerel toplumun kendi yaşadığını hangi dilde, hangi araçla ve hangi otoriteye karşı savunarak hafızaya dönüştürdüğüdür.

Bu nedenle Memedali ne tam anlamıyla devletin dediği kadar sıradan bir “eşkıya reisi”, ne de yekpare destanların kurduğu kadar eksiksiz bir “büyük halk kahramanı”dır. Onun önemi, tarihsel ölçeğinin sınırlılığı ile hafızasal yoğunluğunun olağanüstülüğü arasındaki farkta yatar. Makalenin vardığı temel sonuç da budur: Kasımoğlu Memedali olayının tarihsel ölçeği sınırlı, hafızasal yoğunluğu ise olağanüstüdür.

Hürü’nün kurduğu ahlaki cümle, Alte’nin tartışmalı ama güçlü izi, Bozo’nun taşıdığı ikinci kuşak yas, konağın yakılmasıyla mekânın cezalandırılması, çocukların dağılmış hayatları ve 2015 sonrası anma pratikleri bu olayı güçlü bir hafıza rejimine dönüştürmüştür. Bu nedenle Memedali, yalnız bir kişi değil; Kürecik’in kendini anlatma, acısını saklama, geçmişiyile yüzleşme ve belleğini yeniden kurma biçimlerinden biridir.

Son kertede Kasımoğlu Memedali olayı, sadece yerel tarihin bir parçası değil, aynı zamanda Anadolu taşrasında hafızanın nasıl işlediğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Küçük ölçekli olayların büyük tarih anlatılarında kaybolduğu düşünülür; oysa Memedali vakası tam tersini gösterir. Bazen tarihsel olarak küçük olan, hafızasal olarak en büyük olan haline gelir. Kürecik’in Memedali’yi unutmaması, bunun en açık kanıtıdır.

Dipnotlar

1. Celal Temel, “Kürecikli Mamko Memed Ali Direnişi,” *ÇandName TR*, 24 Ocak 2025.
2. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi: Kasımoğlu Memedali ve Arkadaşlarının Anısına* (Dortmund, 2015), önsöz ve giriş.
3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), DH. ŞFR. 51/130, 12 Mart 1331 / 25 Mart 1915.
4. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*; “Sözlü tarih belgelerinden biri: ağıtlar dile geldi 1915-2015,” *Evensel*, 2015.
5. H. Nedim Şahhüseyinoğlu, *Kürecik: Bir Direniş Öyküsü* (Ankara: Sanat Yapım Yayıncılık, 1993), 68-71; Nuri Dersimi, *Kürdistan Tarihinde Dersim* (Halep, 1952), ilgili bölüm.
6. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*, önsöz.
7. Celal Temel, “Kürecikli Mamko Memed Ali Direnişi”; BOA, DH. ŞFR. 51/130.
8. H. Nedim Şahhüseyinoğlu, *Kürecik: Bir Direniş Öyküsü*, 68-71; Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*.
9. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*, Elif Demirhan anlatısı; Nuri Dersimi, *Kürdistan Tarihinde Dersim*.
10. H. Nedim Şahhüseyinoğlu, *Kürecik: Bir Direniş Öyküsü*, 68-71.
11. Celal Temel, “Kürecikli Mamko Memed Ali Direnişi”; H. Nedim Şahhüseyinoğlu, *Kürecik: Bir Direniş Öyküsü*, 68-71; Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*.
12. Celal Ademoğlu anlatısı, Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi* içinde.
13. BOA, DH. ŞFR. 51/130, 12 Mart 1331 / 25 Mart 1915.
14. Celal Temel, “Kürecikli Mamko Memed Ali Direnişi”; Mehmet Bayrak, *Öyküleriyle Halk Anlatı Türküleri* (Ankara: Öz-Ge Yayınları, 1996).
15. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*; *Evensel*, 2015.
16. Celal Temel, “Kürecikli Mamko Memed Ali Direnişi”; Celal Ademoğlu anlatısı, Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi* içinde.
17. H. Nedim Şahhüseyinoğlu, *Kürecik: Bir Direniş Öyküsü*, 68-71; İsmail Güner, *Dağın Öteki Yüzü Nurhak* (İstanbul: Ozan Yayıncılık, 2012); Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*.
18. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*, özellikle Elif Demirhan, İbrahim Demirhan, İmam Demirhan ve Memet Çelik anlatıları.
19. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*, Elif Demirhan ve İmam Demirhan anlatıları.

20. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*, Elif Demirhan ve Mehmet Dağ anlatıları.
21. Elif Demirhan anlatısı, Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi* içinde.
22. BOA, DH. ŞFR. 51/130.
23. Asaf Demirhan, *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi*, “Kürecikte Ermeniler” bölümü.
24. H. Nedim Şahhüseyinoğlu, *Kürecik: Bir Direniş Öyküsü*, 68-71; Nuri Dersimi, *Kürdistan Tarihinde Dersim*.

Kaynakça

Arşiv Belgesi

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), DH. ŞFR. 51/130, 12 Mart 1331 / 25 Mart 1915.

Kitaplar ve Çalışmalar

Bayrak, Mehmet. *Öyküleriyle Halk Anlatı Türküleri*. Ankara: Öz-Ge Yayınları, 1996.

Demirhan, Asaf. *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi: Kasımoğlu Memedali ve Arkadaşlarının Anısına*. Dortmund, 2015.

Dersimi, Nuri. *Kürdistan Tarihinde Dersim*. Halep, 1952.

Güner, İsmail. *Dağın Öteki Yüzü Nurhak*. İstanbul: Ozan Yayıncılık, 2012.

Şahhüseyinoğlu, H. Nedim. *Kürecik: Bir Direniş Öyküsü*. Ankara: Sanat Yapım Yayıncılık, 1993.

Toursarkisian, Garabad. *Zeitoun, Depuis Les Origines Jusqu'à l'Insurrection*. Paris, 1897.

Makaleler ve Basın Metinleri

Celal Temel. “Kürecikli Mamko Memed Ali Direnişi.” *ÇandName TR*, 24 Ocak 2025.

“Sözlü tarih belgelerinden biri: ağıtlar dile geldi 1915-2015.” *Evrensel*, 2015.

Sözlü Tarih ve Derleme Materyali

Demirhan, Asaf. *1915-2015 Ağıtlar Dile Geldi: Kasımoğlu Memedali ve Arkadaşlarının Anısına*. Dortmund, 2015. Bu eserde yer alan ve yazar tarafından derlenen sözlü anlatılar: Elif Demirhan, Celal Ademođlu, İbrahim Demirhan, İmam Demirhan, Memet Çelik, İbrahim Bakır, Mehmet Ali Körođlu, Taşo Taş ve Mehmet Dađ.